

Para: Alexander Mendiburu Alberro
Decano,
Facultad de Informática UPV/EHU
Paseo Manuel Lardizabal 1
20018 Donostia/San Sebastian

Remite: Manuel Graña
Departamento de CCIA
Facultad de Informática UPV/EHU
Paseo Manuel Lardizabal 1
20018 Donostia/San Sebastian

Estimado Sr. Mendiburu

No he seguido de cerca el proceso de elección de nuevo Decano que usted inició en Marzo o Abril (tendría que hacer un repaso a comunicaciones y actas para tener un mapa temporal preciso, si lo desea puedo hacerlo para ser más exacto), entre otras cosas por que estoy bastante lejos de los círculos de poder y gobierno en la facultad, como usted sabe bien. Por ello su mensaje de correo electrónico del 23/6/23 difundido a las listas de distribución de la facultad (no necesito reproducirlo aquí puesto que es público y notorio) me causó una gran sorpresa por dos motivos. El primero es que, en las escasas interacciones que hemos mantenido, usted se ha manifestado como un amante de las normas y adalid de la jerarquía. El respeto a la jerarquía es manifiesto al referirse a las instrucciones dadas por el Secretario General, no tanto (a mi humilde entender) el respeto a las normas. El segundo motivo de sorpresa es que sea el Secretario General quien propone/respalda la "solución".

Hechos:

Como indica en su mensaje y es conocido de tod@s, usted ha disfrutado de **dos** mandatos como Decano de la Facultad de Informática. El primer mandato con una duración de cuatro años. El segundo mandato terminó por su voluntad expresa y manifiesta ante la Junta de Facultad y la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes) que convive en la Facultad. Se confirma este fin de mandato por el hecho de que usted junto con su equipo y la Junta de Facultad proceden a activar el protocolo de elección de Decan@, realizando dos convocatorias para la presentación de candidaturas que resultan nulas. Por tanto, de ser designado/nombrado/elegido para un nuevo mandato en la Junta de Facultad de 10 de junio de 2023, entraría usted en un **tercer** mandato.

Marco Legal:

Si me lo permite, no entraré en consideraciones sobre el ajuste del proceso al reglamento electoral general, que, si bien podrían dar lugar a impugnaciones, serían excesivamente prolijas. Me limitaré a presentarle la normativa relevante referida al número de mandatos y al procedimiento de elección, pasada y presente.

El reglamento de centro de la Facultad de Informática se publicó el 12 de noviembre de 2012 (BOPV n 218) especificando las concordancias con el entonces vigente reglamento marco de centros, publicado el 27 de marzo de 2012 (BOPV n 63) el cual marca un límite al número de mandatos de dos salvo mención en contra del reglamento del centro (Artículo 24.4) que no se produce en la versión publicada el 12/11/2012, ni en la modificación publicada el 21 de junio de 2021 (BOPV n 121). En lo relativo al procedimiento de elección, el artículo 24.3 del reglamento marco de centros de 27/3/2012 indica que el modo preferente de elección de Decano es la elección por la Junta de Facultad. El reglamento de la Facultad de Informática no modifica estos artículos, que se reproducen a continuación:

El Reglamento de Centro deberá establecer el sistema de elección del Decano, Decana, Director o Directora del Centro que podrá hacerse mediante sufragio universal o por elección de la Junta de Centro. Salvo previsión en contrario del reglamento de centro se entenderá que la elección se hará por la Junta de Centro. No se podrá delegar el voto previsto en el artículo 19.2 de este Reglamento.

El Decano, Decana, Director o Directora del Centro comienza a ejercer sus funciones con el nombramiento por el Rectorado. La duración del mandato será de cuatro años. El Reglamento de Centro podrá limitar el número de mandatos consecutivos. De no establecerse previsión expresa en el Reglamento de Centro, se entenderá que hay un **límite máximo de dos mandatos consecutivos**.

En el reglamento marco de centros de la UPV/EHU publicado en el BOPV 214 de 9 de noviembre de 2022, no se modifican estos artículos, y no conozco publicación de reglamento de la Facultad de Informática posterior que modifique el número máximo de mandatos (2) ni el modo preferente de elección. Entiendo que estos

reglamentos fueron aprobados de acuerdo con la Ley de Ordenación Universitaria y los Estatutos de la UPV/EHU vigentes en su momento.

Por otro lado, la ley orgánica 2/2023 de 22 de marzo del Sistema Universitario (LOSU) ([BOE-A-2023-7500](#)) que entró en vigor en el 12 de abril de 2023 en su texto consolidado, en su artículo 44 punto 3 dice

El mandato de los titulares de órganos unipersonales electos será, en todos los casos, de seis años improrrogables y no renovables. La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno. En ningún caso podrá ejercerse la titularidad de más de un cargo simultáneamente.

en su artículo 52 punto 1, la ley indica que

Los Decanos y Decanas de Facultad y los Directores y Directoras de Escuela se elegirán mediante elección directa por sufragio universal en la forma en que se recoja estatutariamente, de entre el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y Profesoras y Profesores Permanentes Laborales de la universidad.

En sus disposiciones transitorias, la ley indica que los cargos unipersonales que estuvieran en su segundo mandato al entrar en vigor la Ley podrán terminarlo (lo que el Decano de la Facultad de Informática ahora en funciones ha realizado de forma voluntaria, pública y notoria) y no podrán presentarse a reelección. Si bien otros puntos de la Ley pueden estar sujetos a interpretación en la elaboración de los estatutos de la universidad (para lo que la ley otorga dos años), los puntos referidos arriba (44.3 y 52.1) no admiten discusión y son, a mi pobre entender, de aplicación inmediata sobreponiéndose a los reglamentos marco y de centro citados anteriormente.

Conclusiones

Resulta evidente para mi pobre entender jurídico que una nueva elección/designación/nombramiento de su persona está en conflicto con las normativas y Leyes pasadas y presentes. Se trata de un tercer mandato que colisiona con el límite de **dos mandatos** en la legislación anterior a la LOSU y de un **mandato** impuesta por la LOSU. Por otro lado, el modo de elección no puede ser otro que el sufragio universal, puesto que la LOSU no deja lugar a duda en este respecto. Por tanto, la pretensión de realizar un nombramiento/elección/designación por la Junta de Facultad del día 10 de junio de 2023 colisiona frontalmente con la Ley en vigor.

La posible pretensión de que lo que se va a realizar en el antedicho acto es "dejarle" continuar con su actual mandato es un insulto a la inteligencia que sólo podría ser explicado por la pereza de los miembros de la Junta de Facultad.

Última reflexión:

El tono de su mensaje de 23/6/23 alterna entre paternalista y heroico, con cierto sabor eclesiástico. Se alinea con la tendencia actual en la que el poder ejecutivo se permite atropellar los derechos adquiridos durante la historia en el nombre de un "bien mayor". El mensaje también da una interesante disección del claustro de la facultad, que parece estar dividido en dos partes: un geriátrico y un parvulario. La conclusión inmediata es que no hay nadie dispuesto a asumir responsabilidades de gestión, unos por agotamiento y confort, otras porque "tiene que crecer". En este contexto, es natural pasar por alto la legislación con un guiño del Secretario General para continuar al mando del navío por otros seis años, que es lo que marca la LOSU.

Reciba mis saludos más cordiales.

Manuel Graña, en la Facultad de Informática de la UPV/EHU, Donostia/San Sebastian a 30 de Junio de 2023.

